

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Turayev Botir Fatullayevich

VATAN VA E'TIQOD

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

